

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ЭТНОСПОРТ ТУРЛАРИ, ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922353>

Х.А.Мелиев

Жиззах ДПУ профессори

Аннотация.

Ушбу мақолада Алишер Навоий асарларида этноспорт турлари, халқ ўйинлари, киши саломатлигини асраш ва мустаҳкамлаш учун жисмоний маданият, бадантарбия ва халқ ўйинлари билан машғул бўлиши нечоғлик зарур экани ҳақидаги фикрлар ёритилган.

Калит сўзлар.

тарих, тафаккур, зеҳн, ҳикмат булоғи, асарлар, этноспорт.

ВЗГЛЯДЫ АЛИШЕРА НАВОИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И НАРОДНЫЕ ИГРЫ В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Аннотация.

В произведениях Алишера Навои освещаются этноспорт, народные игры, взгляды на необходимость занятий физической культурой, физкультурой и народными играми для сохранения и укрепления здоровья человека.

Ключевые слова.

история, мышление, разум, источник мудрости, произведения, этноспорт.

ALISHER NAVOI'S VIEWS ON NATIONAL SPORTS AND FOLK GAMES IN HIS WORKS

Annotation.

Alisher Navoi's works highlight ethnosport, folk games, views on the need for physical culture, physical culture and folk games to preserve and strengthen human health.

Key words.

history, thinking, mind, source of wisdom, works, ethnosport.

Тарихда шундай одамлар бўладики, улар ўзлари мутлақо бошқа соҳа эгаси бўлсада, тафаккури ва зеҳни, хаётий кузатишлари боис барча соҳа вакиллари ўрганса арзигулик умр йўлига, ҳикмат булоғига айланади.

Таъбир жоиз бўлса, Алишер Навоийни ҳам ана шундай бебаҳо уммога қиёслаш мумкин. Унинг ўзи гарчи шоир ва давлат арбоби бўлган эсада, асарлари орқали том маънода қомусий билимлар эгаси эканини намойиш этганига ҳали хануз бутун дунё лол қолади.

Диққатга сазовор томони шундаки, унинг “Ҳамса”, “Лисон ут-тайр”, “Махбуб ул-қулуб”, ва бошқа асарларида халқ ўйинларига меҳр билан қараганининг гувоҳи бўлиши мумкин. Шоир уларга бирма бир таъриф-тавсиф беради, ўйинларга мос равишда атамалар ва иборалар ишлатади. Айниқса, Навоийнинг киши саломатлигини асраш ва мустаҳкамлаш учун жисмоний маданият, бадантарбия ва халқ ўйинлари билан машғул бўлиши нечоғлик зарур экани ҳақидаги пурмано фикрлари таҳсинга сазовордир.

**Ва лекин тиббу ҳикмат
Эрур хуб,ки сихатдир
Киши жисман матлуб
Ул уч дин илмию
Бу бир бадандир,
Булар мухтожи яхши
Гар ёмондир.**

Хусусан, кўпгина лирик ва эпик асарларида қатор халқ ўйинлари ва мусобақа турлари атамалари ташбеҳ шеърий санъати жилвасига хизмат қилган ёки ўйин турларининг тавсифи, шу ўйин тури билан боғлиқ ўйин турларига нисбатан “зўр” деган сўзни қўллаган. Масалан, Фарход болалагидан харбий машқларнинг ҳаммаси билан қизиққан ва шуғулланган. Фарход маънавий билимлар - “улум”ни эгаллаб, ўқиб, ўрганиб бўлгандан сўнг диловарлик санъатларини юкори даражада эгаллашга интиланган.

**Улум авроқи чун
Бир бир ёрилди,
Диловарлик силоҳи
Майли қилди.**

Фарход нишонга аниқ теккизиш, яъни тийрандозлик, найзабозлик, қалқонбозлик каби машқ турларида ҳаммани ҳайратга солган. Навоий ундаги шиддаткорлик, кучлилик, аниқ мўлжалга олиш, харбий қурол аслаҳаларни ишлатишдаги тадбиркорлик ва эпчиллик хусусиятларини ажойиб муболағалар билан ифодаланган.

Лекин Фарход шунча катта қувват, “зўри беандоза”га, маҳоратга эга бўла туриб, бундай мусобақаларда ўзини ғоят одобли ва босиқ тутган,

кучсизлар, енгилганлар олдида мақтанмаган. Навоий унинг бу камтарлигини энди қўлига китоб олиб, алифбо “ абжад” ўқий бошлаган боланинг ҳолатига қиёслаган:

**Ҳамул илми баланд
Овоза бирла,
Бу янглиғ зўри
Беандоза бирла
Ўзин абжад ўқур
Элдин тутуб кам,
Дема донишки,
Зўри даст ила ҳам.**

Бинобарин. Навоий миллий жисмоний машқ турларини тарғиб этиш билан бирга , шуғулланувчиларнинг ахлоқий тарбиясига ҳам катта эътибор берган. У

“Садди Искандарий” достонининг бош қаҳрамони ёшлигида тинмай от устида ўтириб яйёв чопиб машқлар қилганини таъкидлайди.

Навийнинг “ Чобукеким, хар тараф майдон аро айлар шитоб..” деб бошланган ғазалида халқнинг азалий “ Қовоқ” ўйини таърифланган. Осмонга отилган ёки баланд жойга осиб қуйилган қовоқни камондан мўлжалга олиб, ўқ узганлар. Кимнинг ўқи қовоққа тегиб, уни тешса, ё унга санчилса, ўша ғолиб ҳисобланган. Бу ўйин чамалаш, масофадан туриб аниқ нишонга олиш қобилиятини тарбиялашга ёрдам берган.

Шоир мазкур ўйинни фалсафий-назмий мушоҳада киларкан, мерганларни олқишлаб, уларнинг маҳоратига осмондаги қуёш ҳам қойил қолиб, ўзини ўша қовоқ ўрнига қўйишга тайёр дейди:

**Ногахон отайму деб бир
Ўқ кабак шакли била
Боши устига қолур
Майдонда хар кун офтоб.**

Ёки бошқа бир ғазалида ёрнинг нозу нағмаларини чавгон ўйинига қиёслайди:

**Санга бошқа жавлон қилиб
Майдонда чавгон ўйнамоқ
Манга оллингда бошимни
Гўй этиб жон ўйнамоқ**

Алишер Навоий асарларида қадимий миллий ўйин турларидан бири шатранж энг кўп тилга олинади. Шоир ўзининг “Лисон ут-тайр”

достонида шатранж ўйини, унинг қоидалари хақида ажойиб бир хикоя келтирган. Ундаги мана шу сўзлар айниқса эътиборлидир: “Шатранж ўйнагучи икки устод шатранж тахтасини очиб, икки томонга ўтирди, ва ўртага шатранжи кабир доналарини тўкишди. Ҳар тарафдан бир шох тахтага терилди, уларнинг росмана шохларга ўхшаш хизматкорлари, лашкарлари бор эди. Ҳар бирининг тўғри юрувчи вазири бўлиб, яна биттадан эгри юрувчи фарзинлари ҳам бор эди. Ўртада ажойиб, қизик ўйинлар намоён бўлмоқда, балки беҳад ҳийла ва тадбирлар кўрсатилмоқда эди. Бундай пахлавонлар ва кўмондонлар бир бирига қарши уруш олиб бораётганига ўхшаш эди”.

Буюк мутафаккир шоир инсонияти ўзига тортган бу ўйиндан хулоса чиқараркан, тахтадаги душманлик тахтада қолиб, томонлар ўйин тамом бўлгач, душманликни бутунлай унутадилар, дейди. Тарихий манбаларга кўра, Алишер Навоийнинг ўзи ҳам шатранж ўйинига жуда қизиққан ва яхши ўйнаган.

Қисқаси, улўғ бобомизнинг теран фикрлари, умумбашарий ғояларини янада чуқур ўрганиш ва уларни ҳаётга татбиқ қилиш бугун ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Шу маънода, унинг қалб дурдоналари халқ жисмоний маданиятини бойитиш учун ҳам хизмат қилмоқда.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. O'zbekiston Respublikasi Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 22.12.2020 yildagi VM-802-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori (№PQ-4312-son 08.05.2019)

3. Abdurahmonov O., Shukurov Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. –Toshkent: O'qituvchi, 1973. –316 b.

4. Abdurahmonov O., Rustamov A. Navoiy tilining grammatik xususiyatlari. –Toshkent: Fan, 1984. –159 b.

5. Abdurahmonov D., Sodiqov T., Nosirov Sh., Turobova M. O'zbek shevalari leksikasi. –Toshkent: Fan, 1991. –229 b.

6. Abdushukurov B. XI-XIV asr turkiy manbalar tilidagi zoonimlar. Filol. fan. nom... dis. avtoref. –Toshkent, 1998. –26 b.

7. Aydarov G. Yazyk orxonskix ramyatnikov drevnetyurskoy pismennosti VIII veka. –Alma-Ata: Nauka, 1971. –S. 380.

8. 3. Г. Жуманазарова . Фраземаларнинг нутқда қўлланилиши. Т.2017 yil.

INTERNET SAYTLARI:

9. [www. tdpu. uz](http://www.tdpu.uz)

10. [www. pedagog. Uz](http://www.pedagog.Uz)

11. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)